

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Исабаев Акмалжон Тешабаевич ФУҚАРОЛАРНИНГ МУРОЖААТЛАРИ БИЛАН ИШЛАШ ПРИНЦИПЛАРИ.....	5
2. Жолдасов Айдос Фархадович ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИ МАЪМУРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ҲОЛАТИ.....	14
3. Раҳматов Элёр Жумабоевич БОЖХОНА МАЪМУРИЯТЧИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТИ ОМИЛИ.....	22
4. Саидбоева Махбуба Рахмонназаровна ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В УЗБЕКИСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ.....	30
5. Soliyev Axadjon Adxamjon o'g'li O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNCHILIGIDA MAJBURIY TO‘LOVLAR VA YIG‘IMLARNI JORIY ETISH MASALALARI.....	39
6. Махмудов Алишер Абдусалимович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИ ПРОКУРАТУРАСИ ТИЗИМИДА ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	46
7. Matmurotov Alibek Ravilovich O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ADVOKATURA INSTITUTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARIDA ADVOKAT MAQOMIGA EGA BO‘LISHGA QO‘YILGAN TALABLAR TAHLILI.....	55
8. Сафаев Мансурбек Илхомжонович НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ.....	63
9. Ziyodullayev Muzaffar Ziyodullayevich YANGI O‘ZBEKISTONDA ODIL SUDLOVNI TA‘MINLASH SOHASIDAGI ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	71
10. Исмаилов Исамиддин, Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевич ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЛАРИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАҲЛИЛИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	79
11. Отабоев Бобур Ибрат угли ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА.....	99
12. Баракайев Лазизжон Отакулович ИҚТИСОДИЙ ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИНГ ИСБОТЛАШ ЖАРАЁНИДАГИ АҲАМИЯТИ ВА УНИ БАҲОЛАШ МУАММОЛАРИ.....	108

Саидбоева Махбуба Рахмонназаровна,
Самостоятельный соискатель Ташкентского
государственного юридического университета
E-mail: Saidboeva_1@mail.ru

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В УЗБЕКИСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ

For citation: Saidboeva Makhbuba Rahmonnazarovna. LEGAL BASIS OF POLITICAL PARTY PARTICIPATION IN THE ELECTION PROCESS IN UZBEKISTAN AND TAJKISTAN. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 2, pp. 30-38

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14950371>

АННОТАЦИЯ

В аннотации рассматриваются правовые основы участия политических партий в избирательных процессах Узбекистана и Таджикистана. Исследуется нормативно-правовая база, регулирующая деятельность партий, их участие в выборах и порядок регистрации кандидатов. Особое внимание уделено сравнительному анализу законодательных актов двух стран, с акцентом на их сходства и различия. Анализируются ключевые правовые положения, касающиеся обеспечения равных условий для всех участников избирательного процесса, прозрачности выборов и роли Централных избирательных комиссий. Подчеркивается важность создания законодательных гарантий для свободной и справедливой избирательной кампании как основы развития демократических институтов. Полученные выводы подчеркивают необходимость совершенствования законодательства в обоих государствах с целью повышения эффективности политической конкуренции и демократизации избирательного процесса.

Ключевые слова: политическая партия, избирательный процесс, Конституция, демократия, многопартийность, граждане, государственная власть, референдум, общественное объединение, законодательство, Олий Мажлис.

Saidboeva Makhbuba Rahmonnazarovna,
Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi
E-mail: saidboeva_1@mail.ru

О‘ЗБЕКИСТОН ВА ТОҶИКИСТОНДА СИЙОСИЙ ПАРТИЯЛАРНИНГ САЙЛОВ ЖАРAYONIDAGI ISHTIROKINING HUQUQIY ASOSLARI

ANNOTATSIYA

Annotatsiyada O‘zbekiston va Tojikistondagi saylov jarayonlarida siyosiy partiyalar ishtirokining huquqiy asoslari o‘rganilgan. Partiyalar faoliyatini, ularning saylovda ishtirok etishini va deputatlikka nomzodlarni ro‘yxatga olish tartibini tartibga soluvchi huquqiy baza o‘rganilmoqda. Ikki davlat

qonun hujjatlarini qiyosiy tahlil qilish, ularning o'xshash va farqli tomonlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Saylov jarayonining barcha ishtirokchilari uchun teng sharoitlarni ta'minlash, saylovning shaffofligini ta'minlash, Markaziy saylov komissiyalarining roli bilan bog'liq asosiy huquqiy qoidalar tahlil etilgan. Demokratik institutlarni rivojlantirishning asosi sifatida saylov kompaniyasini erkin va adolatli o'tkazish uchun qonunchilik kafolatlarini yaratish muhimligi ta'kidlandi. Xulosalar siyosiy raqobat samaradorligini oshirish va saylov jarayonini demokratlashtirish uchun har ikki mamlakatda qonunchilikni takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. **Kalit so'zlar:** siyosiy partiya, saylov jarayoni, Konstitutsiya, demokratiya, ko'ppartiyaviylik, fuqarolar, davlat hokimiyati, referendum, jamoat birlashmasi, qonunchilik, Oliy Majlis.

Saidboeva Makhbuba Rahmonnazarovna,

Independent researcher at Tashkent State University of Law

E-mail: saidboeva_1@mail.ru

LEGAL BASIS OF POLITICAL PARTY PARTICIPATION IN THE ELECTION PROCESS IN UZBEKISTAN AND TAJIKISTAN

ANNOTATION

The annotation examines the legal basis for the participation of political parties in the electoral processes of Uzbekistan and Tajikistan. The legal framework regulating the activities of parties, their participation in elections and the procedure for registering candidates is examined.

Particular attention is paid to a comparative analysis of the legislative acts of the two countries, with an emphasis on their similarities and differences. Key legal provisions related to ensuring equal conditions for all participants in the electoral process, transparency of elections and the role of the Central Election Commissions are analyzed. The importance of creating legislative guarantees for a free and fair election campaign is emphasized as the basis for the development of democratic institutions. The findings highlight the need to improve legislation in both countries in order to increase the effectiveness of political competition and democratize the electoral process.

Keywords: political party, electoral process, Constitution, democracy, multi-party system, citizens, state power, referendum, public association, legislation, Oliy Majlis.

Политические партии являются основными субъектами избирательных процессов во всех демократических странах и это обстоятельство объясняется следующими обстоятельствами.

Первое – политическая партия, как никакой другой политической институт или общественное объединение способно в наиболее полной форме и объеме выразить волю народа на формирование государственной власти - в избирательных кампаниях, при принятии важных политических решений – в период референдума или плебисцита.

Второе – политическая партия, в отличие от других общественных объединений, имеет своей основной целью, основное предназначение - завоевание власти и формирование правительства на основе демократических процедур, к коим, безусловно, относятся, прежде всего, выборы.

Третье – политическая партия, как никакая другая политическая сила, обладает самым широким и разнообразным арсеналом форм, методов и технологий для осуществления эффективной (победной) политической борьбы в форме избирательной кампании.

И, наконец, четвертое – участие политических партий в избирательном процессе, развитая многопартийность «способствуют структурированному выражению интересов и политической воли избирателей и политическому структурированию самого избирательного корпуса. Партии являются частью системы обратной связи между органами представительной власти и населением страны» [1, с.,6]

В этой связи, мы полностью согласны с мнением, что «главное, что делает партии полноправным элементом политической системы - это их участие в политическом процессе воспроизводства представительных органов и выборных должностных лиц. Поэтому особую

роль в формировании правовых основ деятельности политических партий играет избирательное законодательство» [2, с.,3].

Правовые основы участия политических партий в избирательном процессе в Узбекистане и Таджикистане также составляет **избирательное законодательство**, которое вбирает в себя положения Конституции, конституционных законов, законов, в том числе Избирательного кодекса Республики Узбекистан, а также нормативно-правовые акты, издаваемые Центральной избирательной комиссией.

Конституция Республики Узбекистан содержит ряд положений, которые, на наш взгляд, составляют правовые основы участия политических партий в избирательном процессе.

Первое такое положение – это статья 10 Основного закона страны, в котором закреплено, что от имени народа Узбекистана могут выступать только избранные им Олий Мажлис и Президент республики. Никакая часть общества, политическая партия, общественное объединение, движение или отдельное лицо не могут выступать от имени народа Узбекистана.

Из этого положения вытекают два важных вывода, которые составляют правовую основу участия политических партий в избирательном процессе.

Первый вывод – в Республики Узбекистан два важных политических института: парламент и глава государства формируются на избирательной основе, что придает им легитимность и демократический характер. При этом, если учесть, что основными субъектами избирательной системы в Узбекистане являются политические партии, то это положение можно признать правовым основанием участия политических партий в выборах.

Второй вывод - политическая партия, несмотря на важную роль в формировании парламента и главы государства на избирательной основе, не могут напрямую выражать волю всего народа Узбекистана, а обеспечивают волеизъявление народа непосредственно на выборах. Из этого можно заключить, что и это обстоятельство составляет правовую основу участия политической партии в избирательном процессе.

Второе положение – это норма статьи 36 Конституции Узбекистана, в котором провозглашено, что граждане Республики Узбекистан имеют право участвовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей и такое участие осуществляется посредством... демократического формирования государственных органов.

Из этого положения также можно сделать два важных вывода, подтверждающих отнесение этого положения к правовым основам участия политических партий в избирательном процессе.

Первый вывод – что это политическое право граждан участвовать в управлении делами общества и государства опосредственно, в практике Узбекистана, реализуется избранными ими и выдвинутыми политическими партиями депутатами парламента и Президентом страны.

Второй вывод - демократическое формирование государственных органов осуществляется исключительно на основе выборов являющихся одним из признаков демократии. Участие же в выборах является одной из основных функций политических партий, что предопределяет основное предназначение политической партии – завоевание власти и формирование государственных органов.

Здесь представляет интерес мнение российского ученого А.Х.Халитовой, которая считает, что “Политические партии, как ведущие субъекты избирательного процесса, заинтересованы в демократическом устройстве общества и государства, в сохранении и упрочении институтов демократии. Выборы для них есть единственный способ законного получения власти или участия в ее распределении, во влиянии на нее. С потерей демократии - само их существование становится излишней, не нужной. Каждый из них объективно предрасположен к честной борьбе за власть посредством выборов и избирательных механизмов” [3, с.,36].

Третьим положением, составляющим правовую основу участия политических партий в избирательном процессе, являются нормы статьи 74 Конституции Узбекистана,

предусматривающие, во-первых, демократическое избрание политическими партиями своих представителей (кандидатов в депутаты и Президента страны) для формирования государственной власти. Во-вторых, обязанность политической партии представлять Олий Мажлису или уполномоченному им органу публичные отчеты об источниках финансирования своей деятельности. При этом, следует учесть, что основное финансирование деятельности политической партии осуществляется именно в период избирательной кампании.

Необходимость регулирования неконтролируемых, скрытых и непрозрачных потоков финансирования политической деятельности была определена Глобальной комиссией по вопросам выборов, демократии и безопасности [4] как один из главных вызовов целостности выборов как в зарождающихся, так и в зрелых демократиях [5, с.,135].

Четвертое конституционное положение предусматривает участие политической партии в избирательном процессе кандидатуры Премьер-министра, а именно политической партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, или несколькими политическими партиями, получившими равное наибольшее количество депутатских мест. (ст.98).

При этом, отдельные ученые рассматривают участие политической партии в выборах Премьер-министра как ответственность партий за формирование правительства [6].

И, наконец, статью 128 Конституции Узбекистана также можно признать правовой основой участия политических партий в избирательном процессе, так как в этой статье предусмотрены нормы, которые учитываются политическими партиями в избирательном кампаниях. Например, о том, что:

граждане Республики Узбекистан имеют право избирать и быть избранными в представительные органы государственной власти. Каждый избиратель имеет один голос;

выборы Президента Республики Узбекистан, в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, в представительные органы государственной власти областей, районов, городов проводятся соответственно в год истечения конституционного срока их полномочий — в первое воскресенье третьей декады октября. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Право избирать имеют граждане Республики Узбекистан, достигшие восемнадцати лет;

не могут быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;

в выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, а также лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления. В любых других случаях прямое или косвенное ограничение избирательных прав граждан не допускается.

гражданин Республики Узбекистан не может быть одновременно депутатом более чем в двух представительных органах государственной власти.

для организации и проведения выборов Президента Республики Узбекистан, в Олий Мажлис Республики Узбекистан...Олий Мажлисом Республики Узбекистан образуется Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан, основными принципами деятельности которой являются независимость, законность, коллегиальность, гласность и справедливость.

Другим актом, составляющим правовую основу участия политических партий в избирательном процессе, является Закон Республики Узбекистан «О политических партиях».

В этом законе правовую основу деятельности политических партий в избирательных процессах составляют, в основном, нормы статьи 12 этого закона, которые:

закрепляют право политических партий участвовать в установленном законом порядке в выборах Президента Республики Узбекистан, органов государственной власти;

предоставляют политической партии право проводить собрания, конференции и другие мероприятия, связанные с деятельностью партии. К таким мероприятиям, связанным с

деятельностью партии, относятся все мероприятия, проводимые в период избирательной кампании;

предусматривают возможность вступления одной партии в союз (блок) с другими политическими партиями, что наиболее актуальными представляется в период избирательной кампании.

Однако базовым законом, составляющим правовую основу деятельности политических партий в избирательном процессе, является **Избирательный кодекс Республики Узбекистан**.

Анализ содержащихся в Избирательном кодексе положений, касающихся участия политических партий в избирательном процессе, позволяет сделать вывод о том, что участие партии в избирательном процессе заключается в:

назначении политической партией уполномоченного представителя (ст.34);

исключительной прерогативе выдвижения кандидата в Президенты Республики Узбекистан, кандидата в депутаты Законодательной палаты, кандидата в депутаты местных Кенгашей исключительно политической партией (ст.37);

праве политической партии собирать подписи избирателей (ст.38);

составлении политической партией подписных листов в строгом соответствии с законом, что, в противном случае, может повлечь признания подписных листов полностью недействительными, а затем и отказ ЦИК политической партии в регистрации её кандидата в Президенты Республики Узбекистан либо в её праве участвовать в выборах депутатов Законодательной палаты (ст.39);

проведении агитации в различных видах, формах и методах (ст.45);

праве уполномоченного представителя политической партии получить заверенную копию протокола участковой избирательной комиссии (ст.58);

участии в выборах Президента Республики Узбекистан (Глава 12);

участии в выборах депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан (глава 13);

участии в выборах в местные Кенгаши (глава 15);

получении финансирования за счет Государственного бюджета за участие в выборах, а также возмещение расходов, связанных с подготовкой и участием в выборах (ст.ст.98,100);

обжаловании решения избирательных комиссий (ст.102).

С целью дальнейшего развития правовых основ участия политических партий Узбекистана в избирательном процессе представляет практико-прикладной интерес правовая регламентация вышеуказанных вопросов в избирательном законодательстве Республики Таджикистан.

Так, в Конституции Таджикистана выборы, наряду с общенародным референдумом, признаны высшим непосредственным выражением власти народа (ст.6). Кроме того, определено, что порядок проведения выборов регулируется конституционными законами и законами (ст.27).

Основной закон Таджикистана предусматривает, что деятельность политической партии должна соответствовать демократическим нормам (ст.28), что касается, безусловно, и их участия в избирательных процессах. При этом, запрещается пропаганда и агитация, разжигающие социальную, расовую, национальную, религиозную и языковую вражду и неприязнь (ст.30), что также распространяется на предвыборную деятельность политических партий.

Конституция Таджикистана закрепляет порядок избрания одной из палат парламента страны - Маджлиси намояндагон на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, а три четвертых части другой палаты - Маджлиси милли косвенным путем тайным голосованием на совместных собраниях местных представительных органов власти (ст.49).

Правовую основу участия политических партий Таджикистана в избирательном процессе, также, как и в Узбекистане, составляет Закон «О политических партиях». В нём

закреплено право политических партий выдвигать кандидатов для выбора Президента Республики Таджикистан и в выборные органы государственной власти, а также участвовать в выборах в органы государственной власти (ст.10).

При этом, в отличие от законодательства Узбекистана, в этом законе о политических партиях Таджикистана выделена отдельная 4 глава, которая посвящена участию политических партий в выборах.

В этой связи, сложно сделать вывод о преимуществах узбекского или таджикского подхода к законодательной регламентации участия политических партий в избирательных процессах. С одной стороны, представляется целесообразной кодификация всех норм, касающихся деятельности политических партий, в едином законе о политических партиях, что обеспечивает удобство для их применения на практике. Однако при этом эта глава 4 Закона «О политических партиях» регулирует лишь узкий круг вопросов: права партий в выборах, участие партий в избирательных блоках, а также деятельность партийных фракций в представительных органах. Остальные же вопросы участия политических партий в избирательном процессе делегированы в специальные конституционные законы, посвященные выборам депутатов парламента и местных представительных органов.

С другой стороны, целесообразным представляется отечественный подход, обеспечивший такую же кодификацию норм, касающихся всего избирательного процесса, который также создал удобства для всех его субъектов в правоприменительной практике.

Как было указано выше, участие политических партий в избирательных процессах в Таджикистане подробно регламентированы конституционными законами «О выборах Маджлиси Оли» и «О выборах депутатов в местные Маджлисы народных депутатов».

Такой подход ранее был использован и в Узбекистане, когда были приняты отдельные законы, регламентирующие выборы в парламент страны и местные представительные органы. Однако практика их применения показала необходимость их объединения в едином кодифицированном законодательном акте, вобравшем в себя весь спектр избирательного законодательства.

В конституционном законе Таджикистана «О выборах Маджлиси Оли» к правовым основам участия политических партий в избирательном процессе можно отнести ряд положений, предусматривающих:

право политических партий, выдвинувших своих кандидатов в депутаты, представлять список национальных наблюдателей, для регистрации в соответствующие окружные избирательные комиссии (ст.8);

право политических партий, участвующие в выборах, учреждать собственный избирательный фонд для финансирования выборов (ст.9);

обязанность политических партий оказывать содействие избирательным комиссиям в осуществлении ими своих полномочий, предоставлять необходимые для их работы сведения (ст.19);

право политических партий обжаловать решение избирательной комиссии (ст.20);

право политических партий представлять список кандидатов в обе палаты парламента, причем как членов партии, так и беспартийных(ст.30), как по одномандатному избирательному округу, так и по партийному списку (ст.35), а также порядок выдвижения политическими партиями кандидатов в депутаты (ст.ст.31,32);

право на отмену своего решения о выдвижении кандидата (ст.36);

право политических партий, представивших списки, иметь доверенных лиц (ст.38);

право проводить предвыборную агитацию (ст.39)

В конституционном законе Таджикистана «О выборах депутатов в местные Маджлисы народных депутатов» к правовым основам участия политических партий в избирательном процессе можно отнести положения, предусматривающие права политической партии:

в лице одного представителя (наблюдателя) присутствовать на заседаниях избирательной комиссии, в помещении для голосования в день выборов и при подсчете

голосов, а также право политические партии, выдвинувшие кандидатов в депутаты, заявляют в окружные избирательные комиссии о своих представителях (ст.6);

вносить предложение председателю области, города и района (глава представительной и исполнительной власти на местах) о составе окружной избирательной комиссии (ст.12);

обжаловать решение избирательной комиссии (ст.18);

выдвигать кандидатов в депутаты областного, городского и районного Маджлиса народных депутатов (ст.24), в том числе и вместо выбывших (ст.29) и порядок такого выдвижения (ст.25);

в любое время до выборов отменить свое решение о выдвижении кандидата в депутаты (ст.28).

Кроме того, этим законом установлены требования к предвыборной программе кандидата в депутаты (ст.32), к численности доверенных лиц (до двух) и их задачам (ст.33), а также порядку проведения предвыборной агитации (ст.34).

И, наконец, конституционный закон прямо предусматривает освобождение кандидата в депутаты местных Маджлисов народных депутатов от производственных или служебных обязанностей для участия в предвыборных мероприятиях (ст.35), право на бесплатный проезд (ст.36) и его неприкосновенность (ст.37).

Научный анализ всех вышеперечисленных норм законодательства Узбекистана и Таджикистана, составляющих правовые основы участия политических партий в избирательном процессе, позволяют сформулировать следующие обобщенные выводы и рекомендации.

Первое – в Узбекистане, в отличие от Таджикистана законодательство, регламентирующее участие политических партий в избирательном процессе, представляется более кодифицированным и систематизированным.

Второе – в Таджикистане правовые основы участия политических партий в избирательном процессе, в большинстве своём, закреплены на уровне конституционного закона (тогда как в Узбекистане – обычным законом и кодексом, являющимся одним из видов закона), что придаёт правовым основам Таджикистана более весомый юридический статус, а участию политических партий в избирательном процессе – наибольшее политическое значение в системе формирования органов государственной власти.

Третье – всё более усиливающая в Узбекистане, особенно за последние пять лет, тенденция к большей демократизации системы государственного управления и формирования органов власти, приближения этой системы к общепризнанным в демократическом сообществе стандартам и критериям требует дальнейшего совершенствования правовых основ участия политических партий в избирательном процессе.

Изучение передового зарубежного опыта партийного строительства, а также на основе современной теории партий предлагаются следующие первоочередные меры в этой сфере.

Первое – в настоящее время особое значение в политических системах развитых демократических стран придаётся вопросу о выработке общего подхода к пониманию понятия «наблюдение за выборами», которое в настоящее время фактически сведено к деятельности наблюдателя от политической партии. Практика показывает, что эта деятельность осуществляется, в основном, в день выборов.

В этой связи, мы полностью поддерживаем тезис, изложенный в работе «Независимое наблюдение за ходом выборов» Национального демократического института международных отношений (США), который гласит: «Эффективный процесс наблюдения за ходом выборов предполагает более масштабные мероприятия, которые начинаются с разработки положений о проведении выборов и заканчиваются расследованием заявлений и жалоб о правонарушениях, допущенных в ходе избирательной кампании» [7, с.,135]. При этом, в проведении этих мероприятий основная роль должна быть отведена именно политическим партиям, наиболее заинтересованным в проведении честных, справедливых и открытых выборов.

Второе – участие политических партий в избирательных процессах в настоящее время, в том числе в Узбекистане и Таджикистане ограничивается формированием Главы государства и представительной ветви власти. При этом, сами политические партии непосредственно не принимают в формировании исполнительной и судебной ветвей власти, что превращает в политические партии в «партии красивых обещаний» [8, с.,28].

В передовых демократических странах, особенно в США политические партии играют главную роль в формировании всех ветвей власти [9].

Третье – в настоящее время вся роль политических партий в избирательном процессе сводится к формированию кандидата в Президенты и списка кандидатов в представительные органы власти. При этом, после завершения выборного процесса политические партии фактически утрачивают свое влияние на своих представителей в государственных органах. Это обстоятельство породило множество вариантов внедрения механизмов влияния политических партий на своих выдвиженцев в системе государственного управления. Одним из таких вариантов является предложение о внедрении института досрочного отзыва депутата со стороны выдвинувшей его на выборах политической партией.

Это предложение, на наш взгляд, требует серьезного и комплексного исследования с точки зрения теории партий и фундаментальных основ парламентаризма.

На наш взгляд, институт досрочного отзыва депутата политической партией, выдвинувшей его кандидатом на выборах в представительный орган власти, возможен с точки зрения современной теории парламентаризма лишь в странах с пропорциональной избирательной системой, где за кандидатов в представительные органы власти избиратели голосуют по партийным спискам. В странах с такой избирательной системой электорат, в основном, голосует исходя из пристрастий к конкретной политической партии, а не за кого из партийного списка (что также имеет место, но достаточно редко). При этом, в пропорциональной избирательной системе считается, что депутат обладает императивным мандатом, ограничивающим депутата в действиях, например, требованием безусловного исполнения наказов избирателей или запретом выхода из фракции. При императивном мандате предусмотрена процедура отзыва депутата, не исполнившего этих требований. Она может представлять собой открытое голосование на собрании избирателей, тайным голосованием избирателей по той же процедуре, что и выборы, самим представительным органом по ходатайству избирателей.

Такая практика была широко распространена в странах социалистического лагеря, а в настоящее время практикуется в Австрии (на основании ч.6 ст. 60 Конституции Президент может быть отстранен от должности на основании народного голосования), в 17 штатах США, а также в Китае, КНДР, на Кубе.

В этой связи считаем, что внедрение института досрочного отзыва депутата в странах с пропорциональной избирательной системой не будет противоречить легитимности и свободе мандата депутата, являющихся центральной идеей представительной демократии.

В странах же с мажоритарной избирательной системой депутаты обладают свободным или репрезентивным мандатом, не предусматривающим возможность досрочного отзыва депутата. Это значит, что депутаты обязаны руководствоваться только своей совестью при реализации обещаний, данных ими избирателям. Формально они не обязаны придерживаться и так называемой фракционной или партийной дисциплины [10, с.,19].

Еще одной популярной идеей, распространенной в научных трудах правоведов и политологов, является предложение о наделении политических партий правом выдвижения своих кандидатов в члены избирательных комиссий.

Считаем, что такое предложение противоречит краеугольному принципу независимости и беспристрастности избирательных комиссий и может привести к различным проявлениям необъективности и предвзятости со стороны членов избирательных комиссий к различным фактам выборного процесса.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. А.В Иванченко доктор юридических наук. М.: Издательство НОРМА, 1999. – 856с. (A.V. Ivanchenko Doctor of Law. M.: Publishing house NORMA, 1999. – 856p.)
2. А.Н Гуторова. Политические партии в системе народного представительства. Автореф. дисс-ии на соиск. уч. степени канд. юрид. наук. - М., 2009. – 171с. (A.N. Gutorova. Political parties in the system of popular representation. Aftoref. dissertations for thesis. uch. Ph.D. degrees legal Sci. - M., 2009. – 171 p.)
3. А. Х. Халитова. Выборы как институт политической демократии в трансформирующемся российском обществе: Федеральный и региональный аспекты. Автореф. дисс – ии на соиск. уч. степени доктора полит. наук – М.2004. (A. Kh. Khalitova. Elections as an institution of political democracy in a transforming Russian society: Federal and regional aspects. Aftoref. diss - ii on thesis. uch. doctorate degree in polit. Sciences - M.2004).
4. И.И.Назаров. Политические партии в избирательном процессе – Журнал «Pro Nunc. Современные политические процессы». М.2006.С 6-7. (I.I. Nazarov. Political parties in the electoral process – Magazine “Pro Nunc. Modern political processes”. M.2006.P 6-7).
5. Конституционное право зарубежных стран:ссылка: <https://studfile.net/preview/6054998/>.(Constitutional law of foreign countries: link: <https://studfile.net/preview/6054998/>)
6. Кофи Аннана и Международный институт демократии и содействия выборам (МИДСВ). Подготовленный этой комиссией доклад 2012 года – «Углубление демократии: стратегия укрепления целостности выборов во всемирном масштабе» – <http://www.idea.int/publications/deepening-democracy/>. (Kofi Annan and the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). The commission's 2012 report, Deepening Democracy: A Strategy for Strengthening Election Integrity Globally - <http://www.idea.int/publications/deepening-democracy/>).
7. М.Л.Луговская. Правовое регулирование участия политически партий в избирательном процессе в Российской Федерации.Автореф.на соиск.уч.степени канд.юрид.наук – М.2003.18с.(M.L. Lugovskaya. Legal regulation of the participation of political parties in the electoral process in the Russian Federation. Abstract for the degree of Candidate of Legal Sciences - M. 2003.18 p.)
8. Н.Г.Федоренко. Влияние политических партий на функционирование российского государства. Автореф. дисс-ии на соиск.уч.степени канд.наук – М.2009.С.28. (N.G. Fedorenko. The influence of political parties on the functioning of the Russian state. Author's abstract. dissertations for the degree of Candidate of Sciences – M.2009.P.28.)
9. Н.Г.Федоренко. Влияние политических партий на функционирование российского государства. Автореф. дисс-ии на соиск.уч.степени канд.наук – М.2009.С.28. (N.G. Fedorenko. The influence of political parties on the functioning of the Russian state. Author's abstract. dissertations for the degree of Candidate of Sciences – M.2009.P.56.)
10. Трофимов А.В.Учебные материалы по курсу политологии. Коллектив авторов: др.Учебно-методический проект «Хрестоматия по культурологии» - М.,2013.- 396с. (Trofimov A.V. Educational materials for the political science course. Team of authors: others. Educational and methodological project “Anthology on Cultural Studies” - M., 2013. - 396 p.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000